

ALPOMISH DOSTONIDA XIZR OBRAZI ISHTIROK ETGAN FRAZEOLAGIZMLAR TADQIQI

Ahmedov Hakim Yarashevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467684>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alpomish dostonida Хизр образи иштирок этган frazeologizmlar va ularning semantikasi va ularning o'zaro munosabati, dostonda boshqa tillardan ma'noviy va shakily o'xshashlik asosida qo'llanilgan frazeologik birliklar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Хизр образи , Doston tilidagi frazeologik birliklar, , struktur semantik tahlil.

“Алпомиш” дostonида мифонимик характердаги қахрамонлардан бири Хизр образи ҳисобланади. Ўзбек фольклорига Хизр ҳақидаги халқ қарашлари топонимик афсоналарда кўпроқ сақланиб қолган. Улар ичида маълум бир ҳудуд номининг пайдо бўлиши хаёлий воқеалар билан боғлиқ бўлиб, унда Хизр иштирок этади. “Бойсун” афсонасида Сурхондарё вилоятида “Бойсун” топонимининг пайдо бўлиши Хизр билан боғлиқ. Афсонада айтилганидек, бу ёқимли ҳаво билан гўзал ҳудуд эди. Саёҳат пайтида бу ерда бўлган Хизр шундай деди: “Мен бундай жаннатни ҳеч қаерда кўрмаганман” ва дуо қилди: “Бу ерда яшовчи одамлар бойиб кетсин”. Уларнинг айтишича, Бойсун номи шундай қилиб пайдо бўлган .

Хизр, Ҳазрати Хизр, Хизр бува – ислом ривоятларидаги шахс, тақводор инсон. Хизр Қуръонда тилга олинмаган, лекин уламолар Қуръонда “Аллоҳнинг қули” (“Аллоҳнинг бандаси” деб ҳам аталган – муаллиф) номи билан тилга олинган шахсни Хизр деб талқин қиладилар. Хизрга одамларда Аллоҳга бўлган эътиқодни қўллаб туриш учун Исо, Илос ва Идрис сингари абадий ҳаёт ато этилган. У ҳаёт булоғидан “оби ҳаёт” ичган ва умри боқий бўлган. Ўнг қўлининг бош бармоғи суяксиз бўлиши, ногаҳонда йўлиқиб, бир зумда кўздан ғойиб бўлиши Хизрга хос белги саналади. Ривоятларга кўра, Хизр оролларда яшайди, осмонда учади, дунё бўйлаб кезиб юради, ҳар йили ҳаж қилади, жума кунлари Макка, Мадина ва Қуддус шаҳарларидаги масжидларда намоз ўқийди. Денгизда сузувчиларга ҳомийлик қилади, махсус дуолар билан чақирилса, ёрдамга келади: сувга чўкаётганларни қутқаради, ёнғинни ўчиради, ўғрилар хуружидан, жинларнинг ҳийлаларидан, илон чақишидан асрайди. Чол, сувори ёки йўловчи кўринишида пайдо бўлади, деҳқон даласига ёки хирмонга назар ташласа, ҳосил баракали бўлади ва ҳ.к. Суфийлар Хизрни авлиёлар пири сифатида эъзозлайди. Ислом анъанасида Хизрнинг умри боқий деб талқин этилганига қарамай, мусулмон мамлакатларида

Хизрнинг бир қанча қабри бор ва улар мусулмонларнинг зиёратгоҳларига айлантирилган .

Д.А.Ашуров “Алпомиш” достонида қўлланган баъзи топонимларнинг лингвомаданий хусусиятлари” номли мақоласида достонда киши номлари, уруғ номлари, тоғлар, чўллар, кўллар ва бошқа топонимик номлар учрашини таъкидлаб, ушбу ономастик бирликларнинг бир қисми Бойсун-Қўнғирот ва Қалмоқ юртидаги реал номларни ташкил этса, катта қисми халқ оғзаки ижоди маҳсули сифатида афсонавий ва мифологик номлардан иборатлиги келтириб ўтилган. Таъкидлаш керакки, достонда фақат топонимик номлар эмас, балки мифоним ва теонимик (теомифонимик) образлар ҳам талайгина учрайди. Мана шундай образлардан бири Хизр образи ҳисобланади.

Хизр образи Ўрта Осиё халқлари оғзаки ижоди ва мумтоз адабиётида жуда кенг тарқалган образлардан бири бўлиб, ўзига хос мифологик характер касб этади. Ушбу мифологик образнинг ўзига хос тарихи ва генетик илдизлари, диний ва этнографик қарашлардан иборат илмий-этимологик асослари мавжуд. Таъкидлаш жоизки, Хизр образининг келиб чиқиш тарихи, унинг халқ оғзаки ижодидаги иштироки нафақат фольклоршуносликда, балки адабиёт ва тилшуносликда ҳам чуқур тадқиқ қилинмаган. XX асрнинг 60-йилларида фольклоршунос М.Афзалов “ўзбек халқ достони ва эртақларида Хизр образи алоҳида текширишни талаб қилиши”ни таъкидлаб ўтади.

Хизр кўпгина туркий халқлар фольклорининг муштарак мифологик образларидан бири ҳисобланади. Унинг эпик асарлар сюжетида бажарадиган бадий вазифаси ҳам кўп жиҳатдан умумий бўлиб, асосан, қаҳрамонга ҳомийлик қилиш, уни мушкул ҳолатлардан халос қилиш, бахт ва давлат ато этиш, йўл кўрсатиш, мўл ҳосил бахш этиш ва ҳоказолардан иборатдир .

Ўзбек халқ достонлари ва эртақларида Хизр образи анъанавий тарзда ўз номи билан аталган ҳолда тасвирланиши ҳоллари кўп учрайди. Бу образ кўпинча воқеалар тафсилотининг бошланиш қисмида, яъни эпик қаҳрамоннинг ғайриоддий туғилиши, унга исм қўйилиши мотивлари талқинида, шунингдек, қаҳрамон сафари давомида бошига оғир иш тушганда, зиммасига бажарилиши қийин бўлган мушкул вазифа юклатилганида асар сюжетида кириб келади.

«Алпомиш» достонининг Берди бахши вариантыда Бойбўрининг хотини ўғил туққанида, бешик тўйи куни Ҳазрати Хизр келиб ўғилнинг отини

мулла Ҳаким қўяди: «Ўғлингнинг отини мулла Ҳаким қўйдим, мақоли Алпомиш бўлсин: қучоғига келса, тоғни отиб юборадиган полвон бўлсин, қилич кесмасин, милтиқ ўтмасин, ёв-яроқ кор қилмасин, бир юз тўққиз ёшга кирсин», - деб дуо қилади. Бойсарининг қиз фарзанди бўлганида ҳам Ҳазрати Хизр бобо бориб, «қизнинг оти Барчин бўлсин, муллага беринглар, мулла Барчин бўлсин, чочбовига бойлаб тош отса, бир тош ерга кетсин, жамоли ҳам бир ердагини йиқсин!» - деб дуо қилиб, кўздан ғойиб бўлиб кетади

Абдуназар Поёнов ижросидаги “Алпомиш” достонида Хизр образи фаол бўлмаса-да, эпос қаҳрамонлари қийин ҳолатларга тушиб қолганда Хизрга кўп мурожаат қиладилар. Хусусан, фразеологизмлар таркибида семантик маъно ташувчи компонент сифатида муҳим аҳамиятга эга. Масалан, Хўжаи Хизр алайҳиссалом, Хўжаи Хизр дорисин, Хўжайи Хизр сақласин, Ҳазрати Хизр назар солсин, Хизр назар қилмоқ, Хўжайи Хизр мададкор бўлсин каби иборалар дoston матнида жуда фаол қўлланади. Ушбу фразеологизмлар семантикасига эътибор қаратсак:

Хўжаи Хизр алайҳиссалом:

Омонатдир танда жоним,

Қийналмасин ёлғиз таним,

Мушкул ишим осон қилинг,

Хўжаи Хизр алайҳиссалом (334).

Ушбу парчада халқ орасида Хизр пайғамбар сифатида қаралишини кузатишимиз мумкин. Хизр алайҳиссалом тўғрисида уламоларимиз ҳам кўп тортишганлар. Бу саволдаги каби “Хизр алайҳиссалом бўлганмилар?” каби савол жуда кам учрайди, чунки бўлганлари тўғрисида ҳеч қандай ихтилоф йўқ. Хизр алайҳиссалом бўлганлар, у киши ҳақида қисса Қуръони Каримнинг “Каҳф” сурасида келган.

Бу қиссани муфассир уламоларимиз “Мусо алайҳиссалом ва солиҳ банда қиссаси” деб атайдилар. Чунки Қуръонда Хизр алайҳиссалом “Хизр алайҳиссалом” номи билан аталмаган, балки “солиҳ банда” деб атаган. Ана шу қиссада Мусо алайҳиссалом бир куни Бани Исроил ичида ваъз-насиҳат, маъруза қилиб турганларида кишилардан бири “Эй Мусо, дунёда сиздан ҳам билимдонроқ одам борми?” деган саволни беради. Шунда Мусо алайҳиссалом жавоб бера олмай бир оз ўйланиб қоладилар. Мана шу ҳолатдан кейин Аллоҳ таоло “Ҳар бир билувчининг устидан билувчироқ бордир” деган хабарни бериб, Мусо алайҳиссаломга у кишидан кўра билимдонроқ одам борлиги, уни излаб топиш зарурлиги, топгандан кейин

у кишидан баъзи бир нарсаларни ўрганишларини хабарини беради . Ушбу ривоят бизга Хизр образи мифологик тасаввур эмас, балки теонимик қаҳрамон эканини ойдинлаштиради. Қуйида “Алпомиш” достонида Хизр образи билан қўлланилган фразеологик бирликлар таҳлилига эътибор қаратамиз. Хўжаи Хизр дорисин:

Бахту иқбол ёр бўлиб,
Хўжаи Хизр дорисин,
Мурод-мақсадга етиб,
Илоҳи, қўшша қарисин (321).

Ушбу мисолда эса Хизр барака олиб келувчи сифатида гавдаланиб Хизр қадами теккан жой ёки келган жой файзли, барокатли бўлиши борасида тушунча илгари сурилган.

Достонда Хизр образи фақат қут-барокат олиб келувчи илоҳий қудратга эга бўлган теонимик қаҳрамон бўлиши билан бир қаторда, нажоткор илоҳий тушунча сифатида ҳам келтирилади. Бундан ташқари тадқиқотимизда достонда Хизр компоненти билан боғлиқ 23 та фразеологик бирлик иштирок этганлигига гувоҳ бўлдик. Масалан: Хизрлар қошига келмоқ, Ҳазрати Хизр назар солсин, Хўжаи Хизр қўлласин, Хўжаи Хизир дорисин, ва бошқалар.

Марказий Осиё халқларининг пари, жин ва шайтон, дев, алвасти ҳақидаги тасаввурлари бир-бирларига анча ўхшаш бўлиб, улар Филология фанлари доктори Шоҳиста Маҳмараимова ўз тадқиқотида учта гуруҳга бўлинишини таъкидлаб ўтади. Булар қуйдагилар:

1) одамларга ҳомийлик қилувчи, айти вақтда уларга зарар ва хасталик келтирувчилар. Уларга зарар-заҳматдан қурбонлик орқали халос бўлиш ва раҳм-шафқатга эга бўлиш мумкин бўлган руҳлар мансуб, мазорларда яшайдиган арвоҳлар, руҳлар, ўт-ўчоқлар билан боғлиқ диний тасаввурлар ва маросимлар мисол бўла олади;

2) инсонларга зиён келтирувчи алвасти, ажина, дев, сариқиз, олмоз каби руҳий мавжудотлар;

3) инсон билан ўзига хос тарзда муносабатда бўла олади, деб тушуниладиган парилар. Бугунги кунда улардан айримларининг дискурснинг турли кўринишларидаги фаол иштирокини кузатиш мумкин. Пари, девона, бободехқон сингари образларнинг миллий дунёқарашимизнинг метафорик изоҳини бир қадар тушунтириб берувчи лингвокультуремалардир .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдиев А.Т. «Алпомиш» достони тилининг лексик-семантик ва стилистик хусусиятлари (Нўкиз жирова варианты асосида): Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Нукус, 2011
2. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. - Ленинград: Наука, 1975, - с 154.
3. Нурманов Ф.И. Хизр образининг генезиси ва унинг ўзбек фольклоридаги талқини. Фил.фан. ном. дисс., -Тошкент, 2007, б-26
4. Бегматова Г. Ўзбек миллий корпусида идиомалар базасини яратиш. Фил.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. -Термиз: -2021, -б. 18
5. Галиева М.Р. “Дунёнинг лисоний тасвирида диний-мифологик тафаккурнинг акс этиши”, Фарғ’она, 2019, филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация Ашуров Д.А. “Алпомиш” достонининг лингвокултурологик хусусиятлари. Фил.фан.бўй. фал.фан.док.дисс. -Наманган, 2021,б. 123-
6. автореферати
7. Ҳамдамова С.Х. Мифологические образы и проблема художественности в классической литературе. Филологические науки. Вопросы теории и практики, -Тамбов, № 3 (7) 2010. -с 161.
8. Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луг’ати. – Тошкент: Ч
9. Ҳамдамова С.Х. Мифологические образы и проблема художественности в классической литературе. Филологические науки. Вопросы теории и практики, -Тамбов, № 3 (7) 2010. -с 161

